

BioReCer

Biological Resources Certifications Schemes

Nous avons besoin de vous!

BioReCer vise à représenter les demandes et les besoins des parties prenantes de la bio-industrie, c'est-à-dire tous les membres de l'ensemble de la chaîne de valeur d'un bioproduit. Pour réussir, le projet s'appuie sur les commentaires et les contributions d'un large éventail de parties prenantes. Seulement avec votre participation, le projet peut influencer avec succès la transition de l'économie de l'UE pour qu'elle devienne plus durable. Par conséquent, faites entendre votre voix et faites partie du projet en vous engageant activement dans le projet « Plateforme des parties prenantes des bioressources » (BRSP). Ici, votre expertise peut faire la différence!

Partagez votre perception et votre expérience avec les chaînes de valeur et les produits biosourcés, et formuler des observations sur la méthodologie d'évaluation.

Quelles sont vos opinions et points de vue sur les déchets en tant que ressources et produits dérivés?

Comment les systèmes de certification devraient-ils être adaptés aux chaînes de valeur biosourcées?

Voyez-vous des obstacles, des opportunités et des avantages (potentiels) pour la bioéconomie?

Et comment voyez-vous le rôle des décideurs politiques?

En savoir plus sur le BRSP et devenir membre à biorecer.eu/brsp

Qu'est-ce qui vous attend?

Bioéconomie et industrie

- Gagnez de nouveaux domaines d'activité.
- Trouvez du réseautage et des opportunités de collaboration.
- Aidez à adapter l'étiquetage et les systèmes de certification qui reflèteront vos besoins.
- Augmentez la durabilité de votre entreprise.
- Fournissez à vos clients des informations transparentes sur les matières premières biosourcées.
- Renforcez la bio-industrie européenne et devenir plus compétitive.

Organismes de certification

- Participez activement à la l'élaboration de lignes directrices et de normes pour les critères qui doivent être pris en compte dans les systèmes de certification biosourcés, en tenant compte des aspects réglementaires, commerciaux, environnementaux et sociaux.
- Aidez à façonner les systèmes de certification pour les bioproduits et leurs chaînes de valeur.

Décideurs

- Trouvez du soutien pour vos propres objectifs afin de façonner l'économie de l'UE.
- Gagnez en influence sur la politique de l'UE.
- Soutenez la transition vers une bioéconomie européenne circulaire et durable.

Scientifiques

- Obtenez des éléments de réflexion et des opportunités d'apprentissage dans les discussions et les actions de formation.
- Trouvez des opportunités d'exploitation.
- En savoir plus sur la plateforme numérique des parties prenantes de BioReCer (outil TIC BioReCer).

Consommateurs et Association de consommateurs

- S'exprimer dans la transition durable de l'UE.
- Trouvez votre opinion, vos points de vue et vos besoins représentés.
- Obtenir des informations faciles, fiables et transparentes sur la durabilité des produits biosourcés.

Activités

Participez en ligne ou en personne à des groupes de discussion, à des capsules de formation et à des séances de brainstorming liées aux quatre différentes chaînes de valeur des déchets (eau).

Participez à des ateliers, des séances de formation et des webinaires.

Participer à des groupes d'experts pour la certification, la normalisation, les domaines de la durabilité et de la perception des consommateurs.

Aidez à valider et à tester les méthodologies BioReCer dans les quatre différentes chaînes de valeur des déchets (eau) en Espagne, Italie, Grèce et Suède.

Remplissez des enquêtes et des questionnaires.

Informez-vous lors des réunions annuelles, suivez les travaux en cours et surveillez la façon dont vos commentaires ont été intégrés dans le développement du projet.

biorecer.eu

Objectifs BioReCer

En renforçant les systèmes de **certification**, le projet BioReCer vise à accroître l'acceptation des matières premières et les produits à base de déchets biologiques par l'industrie et les consommateurs et pour soutenir la compétitivité de la bioéconomie européenne. BioReCer poursuit la transition vers une bioéconomie européenne circulaire à l'échelle de l'UE et plus tard à l'échelle mondiale, dans laquelle l'utilisation des terres est optimisée et les ressources ne sont pas gaspillées. Dans le cadre de l'approche BioReCer, la valeur ajoutée, l'utilisation, ainsi que l'acceptation sociale des **produits biosourcés**, seront augmentés. En outre, la « plateforme des parties prenantes des bioressources » (BRSP) du projet aidera les parties prenantes à choisir des alternatives optimales pour établir des systèmes biosourcés circulaires inversant le changement climatique, restaurant la biodiversité et protégeant la qualité de l'air, du sol et de l'eau au sein de l'UE et au-delà des frontières.

Défis

Différents aspects affectent l'acceptation des bioproduits fabriqués à partir de déchets:

- Les résidus de déchets organiques (eau) contiennent des composants précieux, tels que le carbone, et ne doivent pas être gaspillés car ils peuvent remplacer les matières premières fossiles et servir de ressources précieuses pour les bioproduits. Cependant, les déchets et les boues d'épuration sont souvent jetés et incinérés ou finissent en décharge, ce qui entraîne une pollution et des émissions de gaz à effet de serre.
- Les systèmes de certification sont souvent insuffisamment disposés pour les bioproduits et leurs **chaînes de valeur**.
- Les certifications ne reflètent pas suffisamment les avantages environnementaux et de durabilité.
- Les ressources biologiques varient dans la disponibilité, la qualité et le contenu en raison des défis environnementaux (ex., saisonnalité, les conditions météorologiques, climatiques et pédologiques).
- La destination actuelle de la plupart des ressources biologiques est un marché à faible valeur ajoutée. En effet, leur chemin dans la chaîne de valeur n'est souvent pas suivi et manque de transparence.

Ce manque d'information sur la traçabilité continue d'entraver leur disponibilité, leur utilisation et leur rentabilité pour l'industrie.

- L'information sur la traçabilité n'est pas accessible aux bio-industries qui ne sont pas au courant du potentiel des ressources biologiques produites dans leur région.
- Les produits biosourcés issus de déchets sont souvent associés à tort à une qualité inférieure.

Solution

Le projet HORIZON Europe BioReCer évalue les chaînes de valeur des bioproduits dérivés des flux secondaires de déchets (eau) de la pêche, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que des déchets municipaux organiques (eau).

Pour cela, BioReCer développe des méthodes d'évaluation adaptées aux caractéristiques spécifiques des systèmes biosourcés, par exemple en identifiant et en mettant en œuvre des indicateurs de durabilité appropriés. Cela garantira un suivi et une traçabilité fiables des matières premières biologiques et de leur performance environnementale. Enfin, BioReCer déploie des lignes directrices pour les bioproduits afin de renforcer les systèmes de certification actuels.

Glossaire

Produit biosourcé

Un produit qui est entièrement ou partiellement dérivé de la biomasse au lieu d'une matière première fossile. Ce produit peut être un intermédiaire, un matériau, produit semi-fini ou final (ex. cosmétiques, produits pharmaceutiques/neutraceutiques, produits chimiques/bioplastiques, aliments et boissons, biocomposites, engrais, produit médical).

Certification

Fait partie des essais et de l'inspection d'un produit et de sa chaîne de valeur, ainsi que de la fourniture d'une assurance écrite (un certificat) par un organisme indépendant. Ce certificat confirme que le produit en question et sa chaîne de valeur répondent à des exigences spécifiques. Ces certificats sont accessibles au public et, dans de nombreux cas, les certificateurs attribuent des étiquettes de produits que les consommateurs peuvent utiliser comme guide pour leurs choix d'achat.

Dans le cas des bioproduits, la certification est difficile. En effet, les labels et systèmes de certification (LCS) existants utilisent principalement des indicateurs et des critères qui ont été développés pour les matières premières traditionnelles (ex. le bois) et leurs applications. En outre, par rapport aux matières premières fossiles conventionnelles, les chaînes de valeur des ressources biologiques sont souvent longues en raison de nombreuses étapes de traitement intermédiaires. Par conséquent, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour surveiller l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et obtenir de la transparence.

BioReCer complètera les systèmes de certification actuels, y compris de nouveaux critères certifiant la durabilité, l'origine et la traçabilité des ressources biologiques dérivées des déchets, et la garantie de leur applicabilité dans l'UE et dans le monde.

Chaîne de valeur

La progression des activités qui sont effectuées par différents membres de la bio-industrie depuis la production et la transformation de la biomasse jusqu'à la livraison d'un bioproduit final avec toutes les étapes intermédiaires.